

MÁMLEKET HÁM JÁMIYET RAWAJLANIWINDA GENDER TEŃLIGINIŃ ÁHMIYETI

Jollibayeva Jayna Niyetbay qizi

NMPI Milliy ideya, ruwxıylıq tiykarları hám xuqiq tálimi baǵdarı talabası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657836>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

jas awlad, mámleket, jámiyet, gender teńligi, xuqiq, áhmiyet.

ABSTRACT

Usı maqalada bugingi kúnde mámleket hám jámiyet rawajlanıwında gender teńliginiń áhmiyeti haqqında sóz baradı.

Házirgi waqıtta dúnyada júz berip atırǵan globalıasıw procesinde hayal-qızlardıń huqıqıy erkinligin támiyinlew, olardıń máplerin qorǵaw búgingi kúndegi áhmiyetli máselege aylanǵan. Erte zamanlarda insanniń huqıqları erkinlikleri hám mápleri, ádep-ikramlılıq normalar járdeminde qorǵalǵan. Al keyin ala jeke múlktiń payda bolıwı menen insanniń huqıqların erkinlik hám máplerin ápiwayı normalar járdeminde qorǵaw hám tártipke salıw imkanıyatı bolmaǵan. Jámiyet insan huqıqların, erkinlik hám máplerin qorǵaw maqsetinde nızamlar járdeminde qorǵawǵa májbúr bolǵan. Nızamdı islep shıǵaratuǵın hám turmısqa asıratuǵın institutlar dúzilgen. Jámiyetlik rawajlanıwdıń barlıq basqıshlarında nızamdı islep shıǵarıwǵa puqaralardıń huqıq hám erkinliklerin qorǵawǵa itibar qaratilıp kelindi.

Xalqımız óziniń úsh mıń jıllıq tariyxında oǵada bay huqıqıy qádrیاتların dóretti hám onı jetilistirip, rawajlandırıp áwladtan áwladqa miyras etip ótkerip, onı

qásterlep saqlap keledi. Bul huqıqıy bay gáziyneni abaylap-qásterlep saqlawımız onı házirgi zaman talaplarına sáykes jetilistirip, rawajlandırıp bayıtıp barıwımız búgingi kúnniń baslı wazıypalarınıń biri esaplanadı.[I.Karimov:64]

Mámleketimizde hayal-qızlardı basım hám zorlıqtıń barlıq túrlerinen qorǵaw boyınsha qatnasıqlardı tártipke salıw maqsetinde 2019-jıl 2-sentyabr kúni Ózbekstan Respublikasınıń «Hayal-qızlardı basım hám zorlıqtan qorǵaw haqqında»ǵı nızamı qabıl etildi. Onda mámleketlik siyasattıń tiy-karǵı baǵdarları sıpatında gender siyasatı, mámleketlik baǵdarlamalar hám strategiyalardı islep shıǵıw, ámelge asırıw, basım hám zorlıqqa qarsı gúresiw ortalıǵın jaratıw, jámi-yette bul boyınsha huqıqıy sana hám huqıqıy mádeniyattı arttırıw, nızamlılıqtı bekkemlew, nátiyjeli shólkemlestiriwshilik-huqıqıy mexanizm-lerin jaratıw, sonday-aq, mámleketlik hám mámleketlik emes shólkemler menen puqaralıq jámiyetiniń basqa da ins-titutlarınıń birge islesiwini

támiyinlew sıyaqlı áhmiyetli wazıypalar belgilendi. Jámiyet rawajlanıwınıń barlıq dáwirlerinde insan, onıń huqıqları, erkinlikleri hám mápleri eń ulla qádiriyat dep esaplanıp kelinggen. Gender túsiniği tek hayallar máplerin ańlatpaydı. Ol hár eki jınıs wákilleriniń jámiyet aldında teń huqıqlılıǵı, óz arızları hám maqsetleri tárepke teńdey adım atıwı, turmıs sharayatın jaqsılaw ushın birdey múmkinshilik beriw kerek degen túsiniği bildiredi. Rawajlangan jámiyettiń eń úlken talaplarınıń biri de bul er hám hayal adam huqıqları teńligin támiyinlew bolıp tabıladı. Bul óz gezeginde hár bir mámlekette siyasiy hám ekonomikalıq jetiskenliklerge erisiwde úlken járdem beriw jámiyettanıwshılar, sociologlar hám tiyisli qánigeler tárepinen atap ótilgen.

Huqıq qorǵaw tarawında júrgizip atırǵan reformalardı bas baǵdarlarda nızamdı jetilistiriw, nızamlardı liberilizaciyalaw insan huqıq, erkinlikleri hám máplerin qorǵawǵa, insanniń qádir-qımbatın kóteriwe qaratılǵan. Puqaralardıń huqıqıy sawatqanlıq dárejesin, huqıqıy mádeniyat kóteriwi insanniń huqıqların, erkinliklerin máplerin qorǵawdıń tiykarına aylanıp baradı. Nızamlardı liberallastırıw insanniń ruwxıy kamalatqa jetiwine, onıń nızamdı húrmetleniwine alıp keledi. BMSH Bas Assambleyası tárepinen 1979-jıl 18-dekabrde «Hayal-qızlardıń huqıqlarınıń kemsitiliwiniń barlıq formalarına shek qoyıw» haqqındaǵı konvencionıń qabil

etilgeni pikirimizdiń dálili bolıp tabıladı. Usı konvencionıya hayal-qızlar hám er adamlardıń ámeldegi teń huqıqlılıǵına erisiw, yaǵnıy, gender teńlikti támiyinlew, hayal-qızlar tárepinen óz huqıqlarınan ámelde paydalanıw máselelerine baylanıslı bolǵan mashqalalardı ashıq-aydın belgilegen tiykarǵı hújjet bolıp tabıladı. Konvencionıyada belgilengen máseleler kóp qırlılıǵı menen ajralıp turadı. Yaǵnıy, túrli kórinistegi kemsitiwlerge shek qoyıw máseleleriniń áhmiyetin anıqlap beriw menen birge, hayal-qızlar teń huqıqlı insan retinde olardıń poziciyasın arttırıw, olardıń siyasiy, social-ekonomikalıq hám materiallıq huqıqları, er adamlar menen teńdey ekenligi, sonday-aq, analıq uqıbı menen baylanıslı zárúr qaǵıydalar hám normalar sáwlelendirilgen. [2]

Juwmaqlap aytqanday gender teńligi, shańaraqlıq qatnasıqlardı hám qádiriyatlardı saqlaw, shańaraqlardıń ajrasıp ketiwlerin keskin azaytıw, millet genofondın saqlawǵa qaratılǵan tárbiyalıq jumıslardı jedellestiriw, hayal-qızlardıń bilim alıwı hám shańaraǵında kóbirek bolıwı ushın sharayat jaratıw, hayal-qızlarǵa qolaylı jumıs waqtın belgilew, uzaq waqıt dawamında sırt elde bolıp qaytqan hayal-qızlardıń sociallıq reabilitaciyasın támiyinlew, awır sociallıq jaǵdayǵa túsip qalǵanlardı qollap-quwatlaw sıyaqlı wazıypalardı partiya óziniń baslı wazıypalarınıń biri dep esaplaydı.

References:

1. Karimov I.A. Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar deb xisoblashar edi. -T. Uzbekiston NMIU, 2005
2. Q.Yusupov Hayal-qızlardıń mámleket hám jámiyet rawajlanıwındaǵı belsendiligi. Erkin Qaraqalpaqstan 16.03.2022